

MOLIYAVIY RISKLARNING TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH ASOSLARI

Erkinxojiyev.I.I
TAFU dotsenti

Gulyamova.Sh.G
Bank Moliya Akademiyasi magistranti

Annotatsiya. Bank riski bank operatsiyalarini rivojlantirish jarayonida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan va biznes sifatining yomonlashishi, foydaning pasayishi yoki hatto zararni hisobga olish orqali tegishli faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hodisa sifatida ta'riflanishi mumkin.

Tayanch so'zlar. bank, bank aktivlari, tavakkalchilik, milliy iqtisodiyot, bank portfeli, aktivlar sifati, bank tizimi, kredit portfeli, investitsiya.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эркинхожиев И.И.
ТУПН доцент

Гулямова.Ш.Г
Магистрант Банковской Финансовой Академия

Аннотация. Банковский риск можно определить как явление, которое может возникнуть в процессе осуществления банковских операций и может оказать негативное влияние на соответствующую деятельность, вызвав ухудшение качества бизнеса, снижение прибыли или даже убыток.

Ключевые слова. банк, банковские активы, риск, национальная экономика, банковский портфель, качество активов, банковская система, кредитный портфель, инвестиции.

COMMERCIAL BANKS FINANCIAL RISKS BASIS FOR ASSESSING IMPACT ON EFFICIENCY

Erkinxojiyev.I.I
TUAS associate professor

Gulyamova.Sh.G
Master's student of the Banking and Finance Academy

Abstract. Banking risk can be defined as a phenomenon that may arise in the process of carrying out banking operations and may have a negative impact on the relevant activities, causing a deterioration in the quality of business, a decrease in profit or even a loss.

Key words. bank, bank assets, risk, national economy, bank portfolio, asset quality, banking system, loan portfolio, investment.

Kirish. Jahon moliya tizimida 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqirozdan keyin risklarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish, banklar kredit portfellarining sifatini oshirish va likvidlik holatini nazorat qilish xalqaro moliya bozorining ustuvor vazifasiga aylandi. Moliyaviy xavf-xatarlarning kuchayishi sababli 2022-2023 yillarda jahonda bank sektorida qarzdorlik bilan bog'liq xavf-xatarlarni minimallashtirish uchun investitsiyalarning 20 foizdan ortig'i xavfni boshqarish texnologiyalariga sarflangani qayd etilgan. Covid-19 pandemiyasi davridagi iqtisodiy beqarorlik ham moliyaviy risklarni yanada kuchaytirdi. Bunda banklar likvidlik, to'lov qobiliyati va mijozlarning qarzdorlik holati bilan bog'liq xavflarni samarali

boshqarish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqishiga to'g'ri keldi. Shuningdek, banklar bilan bog'liq likvidlik xavflari yuzasidan olib borilgan tahlillarga ko'ra, pandemiya davrida tijorat banklari aktivlari jahonda o'rtacha 10 foizga qisqargani kuzatilgan.

Jahonda yuz berayotgan globallashuv jarayonlari hamda iqtisodiyotning turli segmentlaridagi beqarorlik holatlari moliya tizimidagi xavf-xatarlarni boshqarish muhimligini oshirmoqda. Moliyaviy sektor, xususan, tijorat banklari samaradorligini ta'minlashda moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va boshqarish masalalari hal etuvchi o'rin tutadi. Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi kabi xalqaro moliya institutlari tomonidan e'tirof etilganidek, moliyaviy inqirozlarning oldini olish va tijorat banklari barqarorligini saqlash uchun risklarning ta'sirini aniq baholash va ularni minimallashtirish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda tijorat banklari nafaqat kredit, likvidlik va foiz stavkasi kabi klassik risklar bilan, balki texnologik rivojlanish, raqamli transformatsiya va kibexavfsizlik kabi yangi tahdidlar bilan ham yuzlashmoqda. Bu omillar bank tizimining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini talab qiladi. Shu sababli, moliyaviy risklarni baholashda faqat ichki tahlil bilan cheklanib qolmay, global iqtisodiy vaziyat, xalqaro moliyaviy oqimlar va texnologik o'zgarishlarni ham hisobga olish zarur.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham tijorat banklari moliya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda mamlakat bank tizimida jami aktivlarning 67 foizi davlat ishtirokidagi banklarga to'g'ri keladi. 2024 - yilning uchinchi choragiga ko'ra, O'zbekistonda tijorat banklari aktivlari 731 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2023 - yilning mos davriga nisbatan 21 foizga o'sgan. Shuningdek, bank sektorida likvidlik koeffitsienti 2023 - yil yakunida 117 foizni tashkil etib, xalqaro standartlarga muvofiq xavfsizlik talablaridan yuqori darajada ekanligi e'tirof etilgan bo'lsada, ayrim kredit turlari, masalan, iste'mol kredit kartalari, avtomobil kreditlari va tijorat ko'chmas mulk kreditlari bo'yicha muammoli kreditlar darajasi oshganligi hamda foiz stavkalarining pasayishi banklarning sof foiz marjasi va rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Masalaning qo'yilishi. Tadqiqot ishimizni yoritishda taqqoslash, analiz, sintez, iqtisodiy tahlil, analitik tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari, bank hizmatlari ko'lamini kengaytirishga qaratilgan olimlarning fikrlari va soha vakillarining iqtisodiy qarashlari, ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, jarayonlarni kuzatish va jarayonlarga tizimli yondashuv orqali tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar berilgan.

Natijalar va namunalari. Valyuta riski banklarning milliy valyuta va xorijiy valyutalari o'rtasidagi kurslarining o'zgarishi natijasida va turli valyutalarda ifodalangan aktivlar va passivlar qiymatlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdan kelib chiqadi. Foiz stavkasi riski, odatda, bozor foiz stavkalarining o'zgarishi natijasida bank aktivlari va majburiyatlari qiymati hamda daromadlaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq xavflarni ifodalaydi. Kaliforniya universiteti professori Nobel mukofoti laurenti Harry Markowitz tomonidan ishlab chiqilgan portfel nazariyasida risklarni diversifikatsiya qilish orqali kamaytirish mumkinligi ta'kidlanadi. Bir nechta iqtisodchilar zamonaviy portfel nazariyasi (MPT)dan samarali bozor gipotezasi (EMH) va kapital aktivlarini narxlash modeli (CAPM) kabi fundamental moliyaviy tushunchalar uchun boshlang'ich nuqta sifatida foydalanishdi. Misol uchun, Charlz Engel tomonidan olib borilgan tadqiqotlar rivojlangan mamlakatlarda foiz stavkalari va valyuta kurslari bilan bog'liq empirik jumboqlarni o'rganadi. Engelnings tadqiqoti shuni ta'kidlaydiki 10, foiz stavkalari yuqori bo'lgan davlatlar ko'pincha real ko'rinishda kutilganidan ko'ra kuchliroq valyutalar qadrsizlanishini boshdan kechirishadi va bu Qoplanmagan foiz stavkasi pariteti (UIP) nazariyasiga ziddir.

Bank tizimi bo'yicha kredit portfeli sifatida substandart va muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi ortib bormoqda. Xususan, 2024-yil 1-dekabr holatiga ko'ra muammoli kreditlarning ulushi 4.1 foizni tashkil etib, 2023-yil yakuniga nisbatan 0.6 foiz bandga yuqori bo'ldi. Bank tizimining shoklarga bardoshlilik holati zaiflashishiga qaramasdan, moliyaviy barqarorlikni ifodalovchi ushbu ko'rsatkichlar o'rnatilgan minimal talablardan yuqori shakllandi. 2024-yilda sof barqaror moliyalashtirish koeffitsienti ko'rsatkichi 3,8 foiz bandga pasaydi. Banklarning yillik o'sish sur'atlari asosida ularning likvidlik risklarini umumiy tahlil qilib shuni aytish mumkinki Hamkorbank likvidlik jihatidan eng barqaror bank hisoblanadi. Depozitlar va kreditlar o'sish sur'atining tengligi, shuningdek, kapitalning yuqori darajasi (42%) bankning qisqa muddatli likvidlik xavfini minimallashtiradi. Majburiyatlarning o'sish sur'ati ham me'yorida bo'lib, bankning moliyaviy boshqaruvi yaxshi darajada ekanligini ko'rsatadi. Turonbank likvidlik riskining o'rtacha darajasiga ega bo'lib, depozitlar o'sishi eng yuqori (55%) bo'lishiga qaramay, kreditlarning tez sur'atda o'sishi (47.5%) muvozanatni buzishi mumkin. Kapital o'sishining past darajasi (2%) esa bankning moliyaviy xavflarga qarshi zaifligini oshiradi.

Bank kapitalni oshirish va kreditlash siyosatini ehtiyotkorlik bilan boshqarish orqali likvidlik riskini kamaytirishi kerak. Trastbankda likvidlik riski yuqoriroq darajada. Depozitlarning past o'sish sur'ati (17%) bankning resurs bazasini cheklab, kreditlar (27.3%) va majburiyatlar (19%) bilan balanslanmagan holatni

yuzaga keltiradi. Bu bank likvidlikni ta'minlash uchun tashqi moliyaviy manbalarga tayanishga majbur bo'lishi mumkin. Depozitlarni jalb qilish strategiyasini kuchaytirish va majburiyatlarni oshirmaslik bo'yicha choralar ko'rish muhim. Biznesni Rivojlantirish Banki eng yuqori likvidlik riskiga ega bo'lib depozitlarning juda past o'sishi (19.5%) va majburiyatlarning yuqori darajada o'sishi (31%) bankning qisqa muddatli moliyaviy barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Kreditlar o'sish sur'atining pastligi (11.2%) esa bankning daromad olish imkoniyatlarini cheklaydi. Bank majburiyatlarni qisqartirish va depozitlarni jalb qilishni jadallashtirish orqali likvidlik inqirozining oldini olishi kerak. Umuman olganda, banklar o'z aktivlari, majburiyatlari va kapital o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashi, shuningdek, likvidlik risklarini samarali boshqarish uchun depozitlarni jalb qilish va kapital zaxiralarini oshirish bo'yicha choralar ko'rish zarur. Ayniqsa, Biznesni rivojlantirish banki va Trastbank o'z resurs bazasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratishi lozim.

Xulosa. Moliyaviy risklar va samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik, jumladan kredit risklari tijorat banklarining moliyaviy samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi statistik tahlillar orqali isbotlandi. Likvidlik risklarining banklarning qisqa muddatli moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'siri aniqlandi. Valyuta kursi o'zgarishlari va foiz stavkalaridagi tebranishlar banklarning daromadliylig va moliyaviy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir etishi ko'rsatildi. Tijorat banklarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun muhim omillar aniqlanib, ular iqtisodiy prognozlash vositasida tadqiq qilindi. Bizningcha, tijorat banklaridagi moliyaviy risklarni aniqlash va ularning bank samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini baholashda quyidagi jihatlarga e'tibor berish orqali amalga oshirish lozim, deb o'ylaymiz: Moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tijorat banklari moliyaviy risklarni oldindan aniqlash va monitoring qilish uchun zamonaviy texnologiyalar va dasturlarni keng qo'llashlari zarur. Xususan, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahliliga asoslangan moliyaviy monitoring tizimlari joriy etilishi risklarni aniqlash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bank ichki siyosatida kredit va likvidlik risklarini samarali boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish kerak.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli "2020- 2025 yillarga muljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. 4-bet
2. Lavrushin O, Mwengei, (2014). Assessing the Factors Contributing to Non – Performance Loans in Kenyan Banks, European Journal of Business and Management 3 (32), 2014.;
3. Xoldorov.S.U. Moliyaviy risklarning tijorat banklari samaradorligiga ta'sirini baholash. Avtoreferat-2025.5-30 betlar.
4. Mirziyoev Sh.M. (2019) Banklar endi "O'z aravasini o'zi tortishi kerak". <https://sputniknewsuz.com/economy/20191026/2694075>. 4-bet
5. Ortiqov O.A., Qulliev I.Ya. (2015) Bank menejmenti va marketingi. Tafakkur Bo'stoni. –Toshkent., — 224.
6. Qoraliyev T.M., Norqobilov S. (2009) "Bank resurslari va ularni boshqarish". Monografiya./ –T.: "Iqtisod-Moliya". -3 bet.
7. Sayfiddinov I.F., Qulliev I. (2006) "Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish". O'quv qo'llanma./ – T.: "Iqtisod-Moliya".-3 bet.
8. Sharx (2022) O'zR Markaziy bankining 2022 yil yarim yillik uchun Moliyaviy barqarorlik sharxi, 4- bet.